

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Medellín

KARINA PIEDRAHÍTA TABORDA

@kari.6006

ESTUDIANTE DE ARTES VISUALES

Karina Piedrahíta es una artista visual colombiana, estudiante de artes visuales, que habita el territorio desde la sensibilidad del trazo y la exploración digital. Su lenguaje artístico se basa en técnicas de acuarela y difuminados, con colores que oscilan entre lo vivo y lo neutro. Su obra abarca retratos, paisajes y composiciones abstractas, profundamente influenciadas por la cultura oriental. A través de sus creaciones, busca conectar sus emociones con la cultura, invitando al espectador a sumergirse en un viaje visual que combina lo personal con lo universal.

Karina Piedrahíta is a Colombian visual artist and art student who explores her territory through the sensitivity of her brushstrokes and digital techniques. Her artistic language is based on watercolor and blending, with colors that range from vibrant to neutral. Her work encompasses portraits, landscapes, and abstract compositions, deeply influenced by Eastern culture. Through her creations, she seeks to connect her emotions with culture, inviting the viewer to immerse themselves in a visual journey that blends the personal with the universal.

Karina Piedrahíta é uma artista visual e estudante de arte colombiana que explora seu território através da sensibilidade de suas pinceladas e técnicas digitais. Sua linguagem artística se baseia na aquarela e na mistura de cores, com tonalidades que variam de vibrantes a neutras. Seu trabalho abrange retratos, paisagens e composições abstratas, profundamente influenciadas pela cultura oriental. Através de suas criações, ela busca conectar suas emoções com a cultura, convidando o espectador a mergulhar em uma jornada visual que mescla o pessoal com o universal.

Título: Raíces
Autor: Karina
Piedrahíta
Taborda
Año: 2024
Técnica: Arte
digital con
acuarela digital y
difuminados
Dimensiones: A4

Esta obra digital aborda el cuerpo como un archivo vivo donde la memoria, la identidad y el territorio se entrelazan. A través del trazo insistente y fragmentado, la mano se convierte en un mapa sensible donde circulan historias heredadas, afectos y marcas invisibles. Desde una mirada latinoamericana, el cuerpo no es límite, sino tránsito: vena, raíz y río que conecta lo individual con lo colectivo.

This digital work explores the body as a living archive where memory, identity, and territory intertwine. Through insistent and fragmented strokes, the hand becomes a sensitive map where inherited stories, affections, and invisible marks circulate. From a Latin American perspective, the body is not a boundary, but a passage: a vein, a root, and a river that connects the individual with the collective.

Esta obra digital explora o corpo como um arquivo vivo onde memória, identidade e território se entrelaçam. Através de traços insistentes e fragmentados, a mão se torna um mapa sensível por onde circulam histórias herdadas, afetos e marcas invisíveis. De uma perspectiva latino-americana, o corpo não é uma fronteira, mas uma passagem: uma veia, uma raiz e um rio que conecta o indivíduo ao coletivo.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.